

Apamea (Apamea) arabs (Oberthür, 1881)
(Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae) en Orense
(Galicia, NO España)

J. J. Pino Pérez* & R. Pino Pérez†

January 29, 2020

Resumen

En esta nota se ofrece una breve información sobre un ejemplar de *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), obtenido en un muestreo en la zona montañosa oriental orensana (Galicia, NO España).

Abstract

This note provides a brief information about a specimen of *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), obtained in a sampling in the eastern mountain area of Orense (Galicia, NW Spain).

Palabras clave: Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae, *Apamea arabs*, corología, fenología, sintaxonomía, Galicia, NO España.

Key words: Lepidoptera, Noctuidae, Xyleninae, *Apamea arabs*, chorology, syntaxonomy, phenology, Galicia, NW Spain.

1 Introducción

En 1881 Oberthür publica en *Études d'Entomologie* algunas descripciones de insectos nuevos entre los que se encuentra una variedad o aberración, *arabs*, de *Hadena solieri* Bdv. (Oberthür, 1881: 88 [8]); él mismo anota que sólo posee un ejemplar del pueblo argelino de Seb dou y que si tuviese más ejemplares

*A Fraga, 7, Corzáns. 36457, Salvaterra de Miño. Pontevedra. jj.pino.perez@gmail.com

†Departamento de Biología Vegetal y Ciencia del Suelo, Facultad de Ciencias, Universidad de Vigo, Lagoas-Marcosende, 36310 Vigo, Pontevedra, Spain. ruben.pino.perez@gmail.com

no dudaría en elevar esta variedad a especie. Ilustra en la lámina XI, fig. 8 al ejemplar. Nomenclaturalmente la especie, como tantas otras, tuvo que pasar por al menos cuatro géneros, además de describirse con algunas poblaciones varias subespecies y formas, incluso especies, como *ribbei* en Andalucía (Püngeler, 1906: 77 [10]), o *standfussi* en Sicilia (Turati, 1907: 27 [15]), que una visión actual más integrativa y sintética las considera meras variaciones de *arabs*. En efecto, más tarde, Oberthür (1918: 156-157 [7]), se reafirma y la denomina *Hadena arabs* y se extiende ahí sobre los viajes de su entonces único ejemplar en préstamo a otros colegas para mencionar o ilustrar la especie en algún libro entonces ya publicado como el catálogo de Staudinger & Rebel (1901: 173 [14]), o en el “Noctuelles et Géomètres d’Europe” de Culot (1909: 158, lámina 29, figuras 1-3 [3]). Como *Hadena (Parastichtis) arabs* aparece en Seitz (1914: 169, lámina 40 línea d, al lado de *ribbei* [13]). Algunos autores la incluyeron directamente en el género *Parastichtis* (por ejemplo, Hampson, 1908: 85 [6]; Rothschild, 1920: 59 [12]), si bien otros la mantuvieron en *Hadena* (Culot, 1909: 158 [3]). Ya con mayor perspectiva e investigación, se adscribió al género *Apamea* (Véase, Yela & Sarto, 1990: 22 [16]; Fibiger & Hacker, 1990: 60 [4]), luego pasó a *Abromias*, en el volumen octavo de la obra *Noctuidae Europaeae*, donde la recombinaron Zilli *et al.* (2005: 140 [19]), y vuelta a *Apamea* al desestimarse *Abromias* y recombinarla nuevamente (Zilli *et al.*, 2009: 57 [18]), nomenclatura última que seguimos aquí.

Apamea (Apamea) arabs (Oberthür, 1881) es una especie monovoltina mediterránea montana mesoxérica con buena capacidad dispersiva que habita en entornos abiertos o de matorral (Yela, 1992: 249 [17]; Zilli *et al.*, 2005: 142 [19]). Aunque se ha mantenido dentro del grupo *monoglypha* por el patrón alar y la estructura del ginopigio, *A. arabs*, es una especie más pequeña y menos conocida que se adscribe a un nuevo conjunto borroso, ‘el grupo arabs’ (Zilli *et al.*, 2009: 57 [18]).

Según Calle (1982: 120 [2]), esta especie de distribución o establecimiento atlántico-mediterráneo se encuentra con cierta abundancia en la mitad meridional de España (Calle, 1982: mapa 436 [2]); los ejemplares que ilustra pertenecen a la subsp. *ribbei*.

En GBIF¹ hay 14 registros de *A. arabs*, de los que nueve son de la península ibérica y de estos sólo seis de España, pero ninguno de ellos es un espécimen preservado. En el portal de Bold Systems², hay cinco registros de la península ibérica, cuatro de ellos del Dr. Antonio S. Ortiz, depositados en la colección de Biología Animal de la Universidad de Murcia; sin embargo no son datos públicos.

A continuación un brevísimo comentario sobre el ejemplar gallego del que disponemos.

¹ *Apamea arabs* (Oberthür, 1881) in GBIF Secretariat (2017). GBIF Backbone Taxonomy. <https://www.gbif.org/species/1795862> accessed 2020-01-25.

² http://v3.boldsystems.org/index.php/Taxbrowser_Taxonpage?taxid=378701.

2 Material y Métodos

El ejemplar de *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), acudió a una trampa luminosa de 250 W de vapor de mercurio; el espécimen, LOU-Arthr 45623, está depositado en la colección de *Arthropoda* del Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán (Pontevedra).

El ejemplar fue capturado amparándose en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y en el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, decreto que incorporaba al ordenamiento jurídico interno español parte de lo dispuesto en la Directiva Hábitat (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992), relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres.

Para la nomenclatura, como se dijo, seguimos a Zilli *et al.* (2009: 57 [18]).

3 Resultados

Los datos del ejemplar de *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881) que se menciona en esta nota son (véase una vista parcial del ecosistema orófilo de la zona de Trevinca donde se capturó [1], fotografías del ejemplar ♀, su anverso [2], reverso [3], ginopigio [4], y el mapa de Galicia con la distribución a partir del siguiente dato [5]):

España: Orense, Carballeda de Valdeorras, Trevinca, 29TPG8589085845, 1781 m, al lado de la pista forestal entre pastizales oromediterráneos, 29/06/2019, LOU-Arthr 45623, ♀, *J.J. Pino & R. Pino*.

Nuestro ejemplar de 42 mm de envergadura es algo más grisáceo que los ilustrados por Zilli *et al.* (2009: 149, lámina 11 [18]), acaso en la línea de lo mencionado por Püngeler (1906: 77 [10]). Sin embargo, ya el mismo Oberthür (1918: 156-157 [7]), consideraba que la especie es bastante variable en tamaño y en la intensidad del diseño alar, con ejemplares de dibujos más marcados o por el contrario difuminados; por eso dice, tras ver las figuras publicadas en las obras de Culot y la de Seitz, que *ribbei* y *standfussi* parecen específicamente referibles a *arabs*. No en vano había leído en Culot (1909: 159 [3]), que *ribbei* y *standfussi* podrían ser formas locales de *arabs*. En todo caso, todo parece indicar que se trata de morfotipos poblacionales, incluso intrapoblacionales, sin mayor interés nomenclatural, siempre y cuando los análisis genéticos no nos cuenten otra cosa.

Sin duda se trata de una especie rara de la que se desconoce buena parte de su biología (*Cf.* Arrizabalaga-Escudero *et al.*, 2018: 1277 [1]). Aunque presumiblemente la larva debe de ser polífaga en el estrato herbáceo (Yela, 1992: 249 [17]), y alimentarse de diversas gramíneas (Bustillo *et al.*, 1979: 119 [5]), desconocemos su planta huésped en Galicia y no hemos localizado apenas información general sobre su ecología y preferencias. Por ello, sólo apuntamos el entorno en el que la hemos localizado y el tipo de formación vegetal en el que volaba atraída por la trampa luminosa.

El hábitat de la especie en los páramos de Trevinca, es un pastizal fundamentalmente perenne sobre pizarras y esquistos ocupado por la asociación *Diantho merinoi-Plantaginietum radicatae* con diversos caméfitos pulviniformes y cespitosos (Ortiz, 1986: 187 [9]). Pero además, en las zonas rocosas, en las fisuras o en los litosuelos sobre cubetas o láminas pedregosas, justo donde suelen localizarse las larvas de otras *Apamea*, en las raíces de diversas poáceas, por ejemplo, *Apamea monoglypha*, las formaciones vegetales se adscriben en general a *Festucetalia*. En buena parte de la zona se intercalan distintos parches de vegetación de tamaños heterogéneos, a veces de pocos metros cuadrados. No es infrecuente pasar de una comunidad de *Festucetalia indigestae* orófila a cervunales o pastos edafohigrófilos quionófilos en los que prolifera *Nardus stricta*. Desde luego el hábitat es muy diferente a los sotobosques y bosques aclarados que señalan Redondo *et al.*, (2010: 240 [11]).

Las comunidades permanentes de pastizal graminoide en las áreas oromediterráneas de Trevinca están dominadas por diferentes especies de poáceas, algunas de ellas abundantes. En la zona de captura son comunes, entre otras, *Agrostis durieui* Willk., *Agrostis tileni* Nieto Fel. & Castrov., *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin., *Nardus stricta* L. y varias especies de *Festuca*. Tal vez la serie vegetacional más importante para nuestro noctuido sea la asociación *Teesdaliopsio confertae-Festucetum summilusitanae*, pero su confirmación requiere más datos.

Figura 1: Detalle del ecosistema oromediterráneo con formaciones vegetales de pastizal en litosuelos y grietas de la sierra de Trevinca (Carballeda de Valdeorras, Orense), a una decena de metros del lugar donde se colocó la luz a la que acudió el ejemplar ♀ de *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), LOU-Arthr 45623.

Figura 2: *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), LOU-Arthr 45623, espécimen ♀ capturado en Trevinca (Carballada de Valdeorras, Orense).

Figura 3: Reverso del ejemplar de *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), LOU-Arthr 45623, ♀, de Trevinca (Carballada de Valdeorras, Orense).

Figura 4: Ginopigio de *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), LOU-Arthr 45623, de Trevinca (Carballada de Valdeorras, Orense).

Figura 5: Mapa de Galicia con el lugar de captura de la especie *Apamea (Apamea) arabs* (Oberthür, 1881), objeto de esta nota.

Bibliografía

- [1] Aitor Arrizabalaga-Escudero, Elizabeth L. Clare, Egoitz Salsamendi, Anton Alberdi, Inazio Garin, Joxerra Aihartza, and Urtzi Goiti. Assessing niche partitioning of co-occurring sibling bat species by DNA metabarcoding. *Molecular Ecology*, (27 (5)):1273–1283, 2018.
- [2] J.A. Calle Pascual. *Noctuidos españoles*. Boletín del Servicio de Plagas e Inspección Fitopatológica. Fuera de Serie, volumen 1, Madrid, 1982.
- [3] J. Culot. *Noctuelles et Géomètres d'Europe. Iconographie Complète de toutes les Espèces européennes- Premier Partie: Noctuelles*, volume I. Genève. Villa-les-Iris, Grand-Pré. Imprimerie Oberthür. Rennes, 220 pp., 38 láminas, 1909.
- [4] M. Fibiger and H. Hacker. Systematic list of the Noctuoidea of Europe (Notodontidae, Nolidae, Arctiidae, Lymantriidae, Erebidae, Micronoctuidae, and Noctuidae. *Esperiana*, 11:7–92, 2005.
- [5] Miguel Gómez Bustillo, Manuel Arroyo Varela, and José Luis Yela García. *Mariposas de la Península Ibérica. Heteróceros III. Superfamilia Noctuoidea (Partim)*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Madrid, 1979.
- [6] G.F. Hampson. *Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British Museum*, volume VII. London. Printed by Order of the Trustees, 709 pp., 1908.
- [7] Charles Oberthür. *Faune de Lépidoptères de Barbarie*. In *Études de Lépidoptérologie comparée. Fascicule XVI*. Imprimerie Oberthür, Rennes, 1-251 pp., 1918.
- [8] Charles Oberthür. *Études d'Entomologie. Sixième Livraison. Faunes Entomologiques. Descriptions d'Insectes Nouveaux ou Peu Connus*. Imprimerie Oberthür et fils, Rennes, 155 pp., 20 láminas, 1881.
- [9] S. Ortiz Núñez. *Séries de vegetación y su zonación altitudinal en el macizo de Pena Trevinca y Serra do Eixo*. Universidad de Santiago de Compostela, Tesis doctoral: 509 pp. 1986.
- [10] Rudolf Püngeler. *Hadena ribbei* n. sp. aus Spanien. *Deutsche Entomologische Zeitschrift. Iris*, XIX:77–78, 1906.
- [11] Víctor M. Redondo, Javier Gastón, and Juan Carlos Vicente. *Las mariposas de España Peninsular. Manual ilustrado de las especies diurnas y nocturnas*. Prames Ediciones, Zaragoza, España, 405 pp., 2010.
- [12] Lionel Walter Rothschild F.S.R. Supplemental Notes to Mr. Charles Oberthür's Faune des Lépidoptères de la Barbarie with lists of the specimens in the Tring Museum. *Novitates Zoologicae*, XXVII(1):1–127, láminas XIV–XVII, 1920.

- [13] Adalbert Seitz. *The Macrolepidoptera of the Palearctic Region. I Section, Volume III: The Noctuids Moths, with 75 coloured plates*. In *The Macrolepidoptera of the World. A systematic description of the known Macrolepidoptera*, volume 3. Stuttgart. Verlag des Seitz'schen Werkes Alfred Kern. Printed in Tübingen by H. Laupp jr., 515 pp., 1914.
- [14] O. Staudinger and H. Rebel. *Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes*. R. Friedländer & Sohn, Berlín, 368 pp., 1901.
- [15] Conte Emilio Turati. Nuove forme di lepidotteri. *Il Naturalista Siciliano*, (20 (1-2-3)):1–48, 1907.
- [16] J.L. Yela and V. Sarto i Monteys. Lista sistemática de los Noctuidos del área iberoibérica: revisión crítica y puesta al día (Insecta: Lepidoptera, Noctuidae). *SHILAP Rev. Lepid.*, 18(69):13–71, 1990.
- [17] José Luis Yela. *Los noctuidos (Lepidoptera) de la Alcarria (España Central), y su relación con las principales formaciones vegetales de porte arbóreo*. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Dirección General de Sanidad de la Producción Agraria. Subdirección General de Sanidad Vegetal, Madrid, 1992.
- [18] A. Zilli, Z. Varga, and L. Ronkay, G. & Ronkay. *Apameini 1. A Taxonomic Atlas of the Eurasian and North African Noctuoidea. Volume 3. The Witt Catalogue*. Heterocera Press, Budapest, Hungary, 393 pp., 2009.
- [19] Alberto Zilli, László Ronkay, and Michael Fibiger. *Noctuidae Europaeae. Apameini*, volume 8. Entomological Press, Sørø, Denmark, 2005.